

О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, Д.М. Семенюк,
І.П. Криворучко, Г.В. Анфімова

ВИМОГИ ДО АКУСТИЧНИХ ТЕЧЕШУКАЧЕЙ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛО ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Проаналізовано можливості сучасних акустичних течешукачей (АТ) відомих виробників щодо врахування особливостей пошуку витоків на вітчизняних підземних мережах централізованого тепло- та водопостачання. Цими особливостями є розгалуженість, значний ступінь зносу запірної арматури та трубопроводів, міліарні впливи та підвищена інтенсивність застосування приладів. Бо на відміну від західних умов, у великих містах, пошук витоків у вітчизняних мережах є не сервісним обслуговуванням, а елементом щоденної технології тепло і водопостачання населення.

Можливості течешукачів визначались з опису приладів, демонстрацій та наведених технічних характеристик: DXmic Hydreka SA компанії Halma, Франція [1], HL-7000, SebaKMT, Німеччина [2], Aquascope 550 Gutermann, Швейцарія [3], HL 50-BT, SebaKMT, Німеччина [4], Mikron3 Junior Ovarro Connecting Technologies, Велика Британія [5], Aqua M300 F.A.S.T. GmbH, Німеччина [6], Lmic, HWM-Water Ltd — дочірнє до Halma Plc, Велика Британія [7], Tmic, HWM-Water Ltd — дочірнє до Halma Plc, Велика Британія [8].

Проведений аналіз свідчить про наступне.

У багатьох АТ маються GPS приймачі та безпроводні навушники. Стосовно наявних умов роботи ці властивості є корисними. Однак слід враховувати, що GPS навігація не вказує фактичного положення підземного трубопроводу, місця п-подібних компенсаторів та поворотів, перетину електрокабелів. Тому цей сервіс не замінює необхідності застосування індукційного трасошукача чи достатньо точної документації. Безпроводні навушники додають зручності у роботі внаслідок відсутності кабелю. Але, на відміну від простіших, кабельних навушників, повинні мати заряджений акумулятор. В умовах інтенсивної роботи та багатої кількості інших обов'язкових акумуляторів це потребує додаткової уваги. Наприклад, є велика кількість курвіметрів – вимірювальних коліс з електронною індикацією відстані. Але внаслідок наявних у них акумуляторів, для пошуку витоків перевагу віддають чисто механічним пристроям. Мабуть тому деякі з зазначених моделей АТ мають комбіноване, дротове та бездротове підключення навушників. Також відзначимо, що ці сервіси збільшують вартість АТ, особливо при використанні корисної високоточної GPS навігації. Бездротовість навушників має й інші наслідки. Наприклад, у HL 7000 при використанні інших, не з комплекту приладу, бездротових навушників, не працює функція захисту слуху оператора від гучних впливів, що зазначено у керівництві з експлуатації. Це важливо, бо при інтенсивній польовій роботі навушники зношуються.

Майже всі зазначені АТ добре пристосовані для пошуку витоків по ґрунті над трубопроводом. Для цього використовуються чутливі електромагнітні акустичні геофони, акселерометри, спектральний аналіз сигналів, ретельне налагодження частотних фільтрів. Використовуються різні за принципом дії системи захисту слуху оператора від несподіваних гучних впливів. Все це актуально й для наших умов роботи. Але щодо вимірювань на арматурі, на трубопроводах у місцях доступу до трубопроводів - МД (теплові камери, підвали, теплові пункти тощо), прилади розраховані на занадто спрощену технологію діагностування. Бо стосовно роботи на розгалужених мережах централізованого тепло та в та водопостачання, можливості зазначених сучасних приладів не повною мірою відповідають умовам експлуатації, стану трубопроводів, доступу до труб та, виходячи з цього, більш складній технології результативного пошуку витоків. Пояснимо це. Відмінною акустичною особливістю діагностування трубопроводів, особливо трубопроводів теплових мереж, є великий динамічний діапазон рівнів акустичних сигналів на трубах у МД, які потрібно оперативно порівнювати між собою. Це потрібно для визначення пошкодженої ділянки трубопроводу, при з'ясуванні, яка труба є з витоком – подавальна чи зворотна, ЦО чи ГВП, бо ці труби часто прокладені в одному коробі з якого ллється вода, при оцінці несуперечності вимірних рівнів по кінцях трубопроводу вказаній течешукачем координаті витoku тощо. Проведені ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України у ході виробничого пошуку витоків у “Київенерго” дослідження вказують, що навіть діапазону у 60 дБ буває замало. При цьому виявлені закордонні АТ відображають вимірний рівень сигналу у формах: гістограми, рядка з кількох світлодіодів та у числовому вигляді, який містить лише 2 десяткових знаки. Динамічний діапазон порівнювальних рівнів, таким чином, не перевищує 40 дБ. Ці АТ дозволяють додатково налаштувати коефіцієнт посилення для забезпечення чутливості шкали індикації рівнів до фактичної їх зміни. Це припустимо для роботи по ґрунті. Але порівнювати між собою рівні сигналів на трубах, різниця між якими зазвичай перебільшує 40 дБ, аналізувати їх, зіставляючи з наявним фактичним тиском, з вказаною течешукачем відстанню до витoku та іншими чинниками у ході оперативного виконання робіт є проблематичним. Крім того, проведені експерименти довели, що закладати значну нелінійність по типу логарифмічної у шкалу вимірювань для збільшення її фактичного динамічного діапазону не припустимо, бо при цьому зменшується чутливість приладу до абсолютної різниці рівнів сигналу. А це є критичним при порівнянні рівнів шумів на ґрунті і на трубах у межах теплової камери при з'ясуванні напрямку надходження у неї шуму та відповідно природи його джерела. Отже, з одного боку, маємо потребу у великому динамічному діапазоні шкали вимірювань рівнів акустичних сигналів, а з іншого – у достатній чутливості. Тому ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України розроблено АТ А-10ТЗ [9], рис.1, у якому результати вимірювань відображаються у цифровій формі 4 десятковими розрядами у діапазоні 66 дБ, рис.2. Прилад є універсальним, тобто пристосованим і для пошуку пошкодженої ділянки трубопроводу, і для визначення місця витoku на ньому.

Додатково прилад призначений для визначення витоків за тепловою ознакою бо має датчик температури з розподільчою здатністю 0,02°C. Виходячи з того, що такі вимірювання в умовах зносу та пошкоджень запірної арматури та трубопроводів є дуже витребуваними, доцільно розробити та опрацювати відповідну методику застосування А-10ТЗ на розгалужених мережах трубопроводів. Ця робота проводиться за проектом «Розроблення апаратно-програмного комплексу та методики оперативного виявлення пошкоджень систем тепло- та водопостачання з врахуванням їх зношеності та мілітарних впливів», що виконується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (НФДУ). Автори висловлюють щире подяку Фонду за підтримку виконання цієї витребуваної роботи.

Рис.1 Блок оператора акустичного тещукача А-10ТЗ (а) з акустичним (б) та тепловим (в) датчиками

Рис.2 Індикація результатів вимірювання рівнів акустичних сигналів та температури тещукачем А-10ТЗ. 40 дБ – єдине додаткове кероване посилення сигналів в датчику.

1. DXmic User Manual.URL: https://www.inlec.com/media/view/2019/02/man-150-0001-b_dxmic_user_guide_1337.pdf (дата звернення 15.12.2024)
2. SebaKMT – Модель HL 7000. URL: <https://www.environmental-expert.com/products/sebakmt-model-hl-7000-electro-acoustic-leak-detection-with-ground-microphone-1018089> (дата звернення 15.12.2024)
3. AquaScope – Модель 550 – Акустический комплект для обнаружения утечек воды. URL:<https://www.environmental-expert.com/products/aquascope-model-550-acoustic-water-leak-detection-kit-208965> (дата звернення 15.12.2024)
4. Leak detection and monitoring of water supply networks. URL: https://www.megger-sebakmt.de/files/sebakmt/downloads/brochures/EN/Water-catalogue_EN_2022_V02b.pdf (дата звернення 15.12.2024).

5. Оварро Микрон3 Юниор. URL:<https://www.accurate.kiwi/Product/leak-ovarro-mikron3junior/https://fastgmbh.de/en/products/listening-devices/aqua-m300>(дата звернення 15.12.2024).
6. АКВА М300 Интеллектуальный геофон для поиска утечек. URL:<https://fastgmbh.de/en/products/listening-devices/aqua-m300>
7. Lmic USER MANUAL: Operators Guide. URL: <https://www.fluidconservation.com/wp-content/uploads/2024/03/Lmic-Manual.pdf> (дата звернення 15.12.2024).
8. Tmic Portable Electronic Listening Stick. URL:<https://www.axiomams.eu/en/get-attachment/22342?name=Tmic.pdf>
9. Владимирский А.А., Владимирский ИА., Криворучко И.П. Термоакустический течеискатель А-10ТЗ. XXXVIII науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Збірник тез конференції. Київ. 15 травня 2020р. – С 72.